

"DUNYONING HISOB-KITOBLARI" ASARIDA SHAHARLIK INSON
OBRAZINING GAVDALANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514985>

Egamova Kamola Akmal qizi
TDSHU Yaponshunoslik fakulteti o'qituvchisi

"Shaharliklar uchun kitoblar" - qiziq va bir vaqtning o'zida ibratli bo'lgan novellalar to'plami bo'lib, ularning qahramonlari adibning zamondoshlaridir. Bu to'plam ichiga "Yaponiyaning abadiy xazinasini" (「日本永代蔵」), "Dunyoning hisob-kitoblari" (「世間胸算用」) va "Saykakuning so'nggi naqshlari" (「西鶴織留」 kabi asarlar kiradi. Saykaku niyatiga ko'ra bu kitoblar kundalik hayotda oqil bo'lish uchun o'ziga xos darslik vazifasini o'tashi, hayotda yaxshi yashab o'tish uchun asqotishi kerak edi. Saykaku shaharlik kitobxonlariga o'z ijtimoiy holatlariga qarab harakat qilishlari va tejamkorlikka intilishlari lozimligini uqtirgan.

"Dunyoning hisob-kitoblari" (「世間胸算用」 / "Seken mune zanyo") asari ham II bobda tahlil qilingan "Yaponiyaning abadiy xazinasini" asari kabi shaharliklar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga hayotda omadga erishish uchun qanday amallar bajarish kerak, va aksincha, kasodga uchramaslik uchun qanday odatlardan o'zni saqlamoq lozimligi haqida maslahatlar berilib, yo'l-yo'riq ko'rsatilgan.

Bu kitobda Saykaku hayotda omadga erishish uchun nima qilish kerakligiga to'g'ridan to'g'ri ishora qiladi: "Dunyoda puldan yaxshi narsa yo'q, agar u serob bo'lsa. Buning uchun esa inson quyidagicha yashamog'i lozim: yigirma besh yoshida, hali navqiron paytida bekor bo'lmasdan bilim olish kerak; o'ttiz besh yoshida eng kuchga to'lgan paytida pul ishlab topib jamg'arish lozim; ellik yoshida aql-idrokka to'lgan paytida o'z ishinig asosini mustahkamlashi va oltmish yoshga to'lishiga bir yil qolganda o'z xo'jaligini katta o'g'liga topshirib kutilgan xordiqqa erishish lozim".

"Dunyoning hisob-kitoblari" asari 1692-yilda chop etilgan bo'lib, yil oxiriga kelib qarzlardan qutula olmagan insonlarning umidsizlangan ahvolini bayon etuvchi novellalar to'plamidir. Qahramonlarning yoqimsiz xarakteriga (ular berahm sudxo'rlar, bebaxt qarzdorlar, qarzlarni to'lamay qochib yuruvchi qalloblar) qaramay, asarning yorug' jihatlari ham mavjud. Ammo ba'zi olimlar asardagi eng qayg'uli ikki-uch novellalarni tanlab olib, bu kitobda Saykakuning o'sib borayotgan amlari, yapon iqtisodiyotining yomonlashishi tufayli hayotga nisbatan paydo bo'lgan umidsizligi ifodalangan degan qarashlarni ilgari suradilar. Shu o'rinda eslash lozimki, Saykakuning ilk romani bo'lgan "Ishqiy ehtiroslarda tengsiz erkak" asari ocharchilik yillarida yozilgan bo'lsada, zavq-shavqqa to'la bo'lib, unda ochlikdan aziyat chekkan insonlar uchun qayg'urish hislarini topish qiyin.

Tokugava sulolasi tarixida deyarli har o'n yillikda o'ziga xos qiyinchiliklar qayd etiladi. Shafqatsiz tabaqaviy iyerarxiya mavjud edi. Saykaku qalamiga mansub bu novellalar to'plamining o'ziga jalb etadigan jihatlardan biri shuki, zamonasi insonlari hayotining

shafqatsiz tomonlarini bemalol yoritishga mos keluvchi mavzu bo'lsada, asarda qarzdorlar va xatto uddaburon sudxo'rlar ham yumshatib ko'rsatilgan (Darhaqiqat, Asai Ryoining 1660-yillarda roninlarning og'ir ahvoli haqidagi achchiq qaydlarida mavjud tuzumdan shikoyatni Saykakuning asariga nisbatan ko'proq ko'rish mumkin). Saykaku o'z qahramonlariga inson komediyasining ishtirokchilari sifatida qaraydi.

Bu asarda ham "Yaponiyaning abadiy xazinasini" dagi kabi novella uzun nasihatimiz kirish qismi bilan boshlanib, so'ng qisqa syujet qismi keladi. Masalan, "Xo'jalikni to'g'ri yuritish haqidagi foydali maslahat" nomli novellada syujet qism faqatgina oxirgi qatorlarda bayon etilib, undan oldin tejamkorlik va "quvnoq ko'chalar"da vaqtichog'lik qilgandan ko'ra, vaqtni oila davrasida o'tkazishning ustun taraflari haqida yozuvchining uzun nasihatlarini keltiriladi.

Bu asar 5 bo'limdan iborat bo'lib, jami 20 ta novellani o'z ichiga qamrab oladi. Barcha novellalarning asosiy mavzusi "omisoka"(大晦日) kuni tashvishlaridan iboratdir. Bu kun yilning oxirgi kuni bo'lib, unda savdogarlar va sudxo'rlar orasida hisob-kitob amalga oshiriladi. Yaponiyada o'sha davr iqtisodiy munosabatlariga ko'ra, foiz evaziga nasiyaga mahsulot sotish yoki foiz evaziga pul qarz berish (sudxo'rlik) ommalashgan bo'lib, mavsum yakunida, ayniqsa, yangi yil bayrami kirib keluvchi kun bu qarzlar to'langan.

Barcha novellalardagi voqea-hodisalar yangi yil kirib keluvchi kunda sodir bo'lib, Osakadan tortib Edogacha, shuningdek, Sakai, Nagasaki va Nara kabi hududlarni qamrab oladi. Bunda badavlat savdogarlar qatori kambag'al oilalarning hayoti ko'rsatib berilgan. Novellalar orasida jamoaviy tasvirlar ham ko'p bo'lib, ularda yagona qahramon ajratib ko'rsatilmaydi. Kambag'al savdogarlarning qiyin iqtisodiy hayoti va unda yashab qolish uchun kurashishi insonda mungli taassurot uyg'otsada, asar yumor va kulgudan holi emas.

Yangi yil arafasida qarzlarini to'lashga majbur savdogarlar qiyin ahvolda qolardilar. Qarzlaridan qutulmasa yangi yilni ham kutib olishga haqlari yo'q edi. Ana shunday nochor shaharlik inson obrazi novellalarning markazida turadi. Bu insonlar sudxo'rlar tazyiqidan qutulish maqsadida turli xil hiyla-nayranglarni o'ylab topishar, aks xolda, bor-budlaridan ayrilishga majbur edilar. Saykaku ko'pincha ana shunday kambag'allikning eng tubiga tushgan shaharlik insonlar hayotini yoritadi. Asar aynan shu jihati bilan "Yaponiyaning abadiy xazinasini" asaridan farq qiladi. Zero, "Yaponiyaning abadiy xazinasini" asarida asosan, omadga erishgan, badavlat, turmush tarzi bilan boshqalarga o'rnak bo'la oluvchi savdogarlar hayoti yoritilgan.

"Dunyoning hisob-kitoblari" asarining bosh mavzusi quyidagi birgina maqolda o'zining yaqqol aksini topgan: 「大晦日は一日千金」. "Omisoka kuni ming tilloga teng". Iqtisodiy hisob-kitob amalga oshiriluvchi ushbu kunning kelishi ko'plab insonlar uchun qo'rqinch hissini uyg'otar, hatto bu kunda ularning keyingi taqdiri hal bo'lar edi.

Saykaku shaharliklarni har tomonlama kuzatib, o'rganib, ularga baho berib, tayyor bo'lgan asarni kitobxonlar uchun qiymatga ega bo'lgan holga keltirgachgina ommaga taqdim etgan. Kitobxonlar bu asarni o'qir ekanlar, o'z hayot yo'llarini qayta ko'rib chiqib, hayotdagi maqsadlarini topgan bo'lsalar ajab emas. Saykakuning ushbu asarini tahlil qilish asnosida ko'pgina tadqiqotchilar 悲喜劇 ya'ni "tragikomediya" atamasini qo'llaganlariga guvoh bo'lamiz. Darhaqiqat, eng nochor ahvolda qolgan va o'zini oyoq-qo'li bog'loqdek his

etayotgan savdogarlar holati juda achinarli bo'lsada, Saykaku unga yumor qo'shish orqali asarga iliqlik olib kira olgani e'tiborga molikdir.

Novellalardagi voqealar yangi yil bayrami arafasida sodir bo'lar ekan, Saykaku bu bayram tafsilotlarini keng yoritishga harakat qiladi. Jumladan, shaharliklar bu bayram uchun qanday tayyorgarlik ko'rishlarini, qanday taomlar tayyorlash an'anaga kirganini batafsil tasvirlaydi. Yaponlar yangi yil bayrami uchun Xoray baxt tepaligini tayyorlab uni qarag'ay va qirqquloq shoxlari bilan yasatar edilar. Bu tepalik ustida esa albatta issebi va dayday apelsinlari bo'lishi shart edi. Ammo bu mahsulotlar bayram arafasida juda qimmatlashib ketar va ularni sotib olishga qurbi yetmagan kambag'al insonlar yangi yilni mahzun kayfiyatda kutib olishga majbur edilar. Axir yaponlarda Xoray tenpaligi to'liq yasatilmasa baxt ilohi uyga tashrif buyurmaydi deya ishonilgan.

Saykakuning ana shunday fikr-mulohazalari hozirgi zamon masala va muammolarini ham ko'rsatib bera oladi. Demakki, uning asarlari XVII asrda yaratilgan bo'lsada, hali hamon o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Н. И. Конрад «История современной японской литературы», М., 1961
2. Маркова В., Львова И. Мондзаэмон Тикамацу. Драммы. М., 1963.
3. Т. П. Григорьева. Возрождение остановившееся на полпути (О периоде Гэнроку в Японии)) Статья. Опубликовано в Проблемы периодизации истории литератур народов Востоке – М.: Наука, 1968
4. Sansom G. B. Japan: short cultural history. L., 1932.
5. Китай. Япония. История и филология. Статья В.С. Гривнин. Начало книгопечатания в Японии.— М.: Изд-во восточной литературы, 1961.
6. Е. М. Пинус, Городская литература в Японии XVIII века и вопросы развития литературного метода. «Вестник Ленинградского университета. Серия истории языка и литературы», № 14, Л., 1960
7. Кирквуд К. Ренессанс в Японии. Культурный обзор семнадцатого столетия М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988.